

HAYVONOT OLAMI NOMLARINI ANGLATUVCHI TIL BELGILARINING MAZMUN KO'LAMI

Norkuziyeva Dildora

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti

E-mail: dildoranorkuziyeva@ipu-edu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17587079>

Annotatsiya. Ushbu maqolada hayvonot olami nomlarini ifodalovchi til birliklarining semantik mazmuni, ularning milliy-madaniy hamda lingvistik xususiyatlari tahlil qilinadi. Turli tillarda hayvon nomlari orqali ifodalanadigan ma'no ko'lami, ramziy ma'nolar, metaforik va frazeologik qo'llanishlar yuzasidan ilmiy tadqiqotlar sharhi berilgan. Maqolada shuningdek, hayvon nomlarining inson tafakkuri, xalq og'zaki ijodi, mifologiya va xalqning dunyoqarashi bilan bog'liq semantik qatlamlari yoritiladi. Tadqiqotlar tahlili natijasida hayvonot olamiga oid leksikaning madaniyatlararo talqinlari va ularning semantik differensiasiyasi haqida xulosa chiqarilgan.

Kalit so'zlar: hayvonot olami, til belgisi, semantika, ramz, metafora, frazeologiya, madaniy konnotatsiya.

Аннотация. В данной статье рассматриваются семантическое содержание и лингвокультурные особенности языковых единиц, обозначающих названия животных. Проведен обзор научных исследований, посвящённых анализу смыслового объёма, символических значений, метафорического и фразеологического употребления наименований животных в разных языках. Особое внимание уделено связи зоонимов с народным мировоззрением, мифологией и устным народным творчеством. В результате анализа выявлены культурно-языковые различия и особенности интерпретации лексики, связанной с животным миром, в различных культурных контекстах.

Ключевые слова: животный мир, языковой знак, семантика, символ, метафора, фразеология, культурная коннотация.

Kirish. Hayvon nomlarini anglatuvchi lisoniy birliklar jahon tilshunosligida, shu jumladan, o'zbek tilshunosligida ham uzoq davrlardan beri tadqiqotchilarning qiziqish markazida bo'lib kelmoqda. Bu borada katta va salmoqli yutuqlarga erishildi, hayvon nomlarini anglatuvchi lisoniy birliklarning mohiyati aksariyat hollarda til tizimi parametrlari nuqtayi nazaridan ta'riflandi, tavsiflandi tizimlashtirildi, qo'lga kiritilgan natijalar esa ilmiy yondashuvlar jarayonida foydalanilgan hayvonot olamining semiotik belgilarini ifodalovchi til belgilari, ya'ni atamalar vositasida taqdim etilgan. Hayvonni nomlash bilan bog'liq etnolisoniy ongda shakllangan aynan bir xil yoki semantik hajmi bo'yicha juda yaqin tushunchani ifodalash maqsadida tadqiqotchilarning turli atamalardan foydalanishi, o'z navbatida, atama ma'nosining denotativ va signifikativ tarkibiy qismlarini idrok etish jarayonini ma'lum darajada qiyinlashtirib qo'ymoqda. Tadqiqotlarda qo'llanilgan atamalarning ma'nosiga berilgan ta'riflar mazmun ko'lami bo'yicha rang-barangdir.

Asosiy qism. Dunyo tilshunosligining yetakchi ilmiy markazlarida bugungi kunda tillarni qiyoslash, chog'ishtirish, ularning universal va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash negizida hayvon nomlarining umumiy va xususiy belgilari tahlil etilmoqda. Zoomorfizmlar olamini idrok etishda, uni aks ettirishda hayvon nomi, lisoniy ong, tafakkur munosabatlarini

o'rganish, zoonim leksikasi, uning leksik tizimdagi o'rni, fikrlash jarayoniga belgilovchi ta'siri masalalarini tadqiq etish tobora amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Lisoniy ongdagi antropomorflashish, zoomorfizmlar olami manzarasini kategoriyalashtirish, til va tafakkur munosabatlarida zoonimlarning muloqotga majoziy konnotatsiyalar taqdim etish funksiyasiga doir izlanishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbek tilshunosligida lingvokulturologiya masalalari kognitiv tilshunoslik, pragmalingsvistika, psixolingsvistika tushunchalariga yondashgan holda tadqiq etilmoqda. O'zbek tilini chet tillarga tipologik qiyoslab, zoomorfizmlarning lingvokulturologik xususiyatlarini aniqlash, ona tilimizni jahonning eng rivojlangan tillari qatoriga chiqarish, "o'zbek milliy mumtoz va zamonaviy adabiyoti namunalarini jahon tillariga sifatli o'girishga doir tarjimonlik maktablarini rivojlantirish, jahon adabiyotining eng sara namunalarini vositachi va original tillardan o'zbek tiliga tarjima qilish tizimini keng qo'llab-quvvatlash"¹ masalalari kun tartibiga qo'yilmoqda. Turli tizimli tillarning belgilarini qiyosiy- tipologik tadqiq etish, xususan, o'zbek va nemis tillaridagi zoomorfizmlar ma'nolarini kognitiv-kulturologik tahlil qilish asosida milliy-madaniy etalonlar, stereotiplar bilan bog'liq muayyan lisoniy-madaniy jamoaga xos mentalitetni aks ettiruvchi nemis va o'zbek xalqlarining qadriyatlar manzarasini tizimlashtirish masalalari dolzarb sanaladi.

Zoonim tushunchasi tilshunoslikka XX asrning 60-yillarida kirib keldi. Ushbu atamani (keng va tor) aniqlashda bir nechta yondashuvlar mavjud, biz ularni quyida batafsil ko'rib chiqamiz. Shuni ham ta'kidlaymizki, "onomastika doirasida zoonim hayvonlarning laqablarini bildiruvchi atama sifatida tushuniladi va ularning jins/tur belgilari bu toifaga kiritilmagan". *Zoonim* atamasining ta'rifiga keng yondashishda "hayvonlar" semantik maydoniga tegishli bo'lgan turli leksik birliklarning belgilarini, ya'ni: bu birliklardan hosil bo'lgan hayvonlarning har qanday nomlari va "hayvonlarning hayotiga taalluqli bo'lgan realialarni ayrim boshqa so'zlar" kiritishadi.

Bular keng ma'noda hayvonlarning nomlarini (mushuk, burgut), ularning taxalluslarini (Murka, Juchka), hayvon tanasi qismlarining nomlarini (terisi, panjasi), hayvon nomlaridan hosil bo'lgan so'zlar (ot go'shti, qo'zichoq), hayvonlarga aloqador obyektlar (yaylov, ombor) ni qamrab oladi. Tor ma'noda bu atama faqat tom ma'noda hayvonlarning nomlarini o'z ichiga oladi. Biroq olimlarning asarlarida *zoonim* atamasidan tashqari hayvonot olami vakillarini nomlovchi ko'plab boshqa atamalarni ham uchratish mumkin: bular *zooleksema*, *zoosemizm*, *zoomorfizm*, *zoometafora*, *zooxarakteristika*, *animalionim*, *animalizm* va boshqalar. Bunday xilma-xil tushunchalar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda tadqiqotchilar o'rtasida har qanday tilning leksikasida boy tematik qatlamni tashkil etuvchi yovvoyi va uy hayvonlari, qushlar, baliqlar va hokazolarni nima deb atash borasida yagona fikr mavjud emas.

XX asrning 80-yillaridagi asarlarda *zooleksema*, *zoonimik tarkibli leksema* kabi terminlar ko'proq uchraydi. *Zooleksema* – leksika birligi bo'lib, o'zining asl ma'nosida hayvonning ma'lum bir turi (qo'y, tulki, g'oz) nomi vazifasini bajaradi, agar bir ma'noli so'z (снегирь) bo'lsa, zoonim deb ham atalishi mumkin. *Tarkibida zoonim bo'lgan leksema* so'zning hosilaviy leksik-semantik variantlaridan biri (chivinchi – "kichik qush") dir. Bugungi kunda G.B.Novyuxova ham

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. //https://lex.uz/uz/docs/-5841063.

zooleksema atamasining xuddi shunday ta'rifiga amal qiladi, u "zooleksema orqali hayvon nomini bildiruvchi bir ma'noli leksik birlikni izohlaydi (bu holda u zoonim sifatida ham ta'riflanadi)". Ma'lum bo'lishicha, zoonim hayvonot olami vakillarining birlamchi nominativ toifadagi nomlaridir.

XXI asrdagi ishlarda biz shunga o'xshash ta'riflarni endi boshqa atamalarda uchratamiz. L.A.Kipriyanova "zoosemizm atamasini ilgari suradi – bu rod/vid (jins/tur) darajasidagi umumiylik bo'lib, unda bu umumiylik tarkibiga kiradigan leksemalar ko'chma ma'nosining ustuvorligi sezilib turadi". Uning fikricha, zoonimlarning (hayvonlarning tom ma'nodagi nomlari) qo'llanilishi ancha cheklangan, shuning uchun ularning majoziy ma'nosi birinchi o'ringa chiqadi. N.V.Solnseva esa *zoonim* deganda *zoosemizm*, ya'ni hayvon nomi (sut emizuvchilar, qushlar, hasharotlar va boshqalar; qiyoslang: zooleksema) sifatida va zoomorfizm, ya'ni shaxsni tavsiflovchi va baholovchi zoosemizmning majoziy, metaforik variant sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan umumiy lug'at birligini tushunadi. Shunday qilib, zoosemizmlarga birlamchi ma'nolarda ishlatiladigan turli xil zoologik nomlar kiradi, zoomorfizmlar esa majoziy ma'nolarda, masalan, odamni tavsiflashda ishlatiladigan hayvon nomlarini o'z ichiga oladi.

Tahlil va natijalar. Ayrim tadqiqotchilar *zoonim* atamasini aniqlashda keng va tor yondashuvlarni birlashtiradi. Zoonim turdosh otni (echki, o'rdak) ham, muayyan hayvonning atoqli otini (Sharik, Barbos taxalluslari) ham ifodalaydi. Demak, *zoonim* bevosita nominatsiyani (denotatni) ifodalovchi "hayvon nomi" semantikasiga ega leksema sifatida tushuniladi. Ammo ayni paytda hayvon tavsifi ma'nosining lingvistik o'ziga xosligi nafaqat haqiqiy obyektning (zoonimning) sifatlarida, balki jamoaviy lingvistik ong tomonidan ushbu obyektga berilgan sifatlarda ham namoyon bo'ladi, bu esa zoonimdan ba'zi sifatlarning namunasi sifatida muntazam ravishda foydalanishga imkon beradi. E.V.Lavrishcheva, N.B.Abroskina, A.V.Ostrouxovalar zoonimlarga quyidagilarni kiritadi:

- 1) hayvonning rod (jins) nomi sifatida qo'llanadigan nomlar va/yoki ularning birikmalari majmui;
- 2) hayvon nomlarining majoziy qo'llanishidan yuzaga keladigan mazmun va ma'nolarni o'zida mujassamlashtirgan metaforik ma'no;
- 3) olamning lingvistik manzarasida yangi ramziy ma'nolarni olgan ijtimoiy va madaniy-tarixiy omillar ta'sirida o'zgargan hayvon nomlari.

Ko'rib turganimizdek, u yoki bu tarzda hayvonot dunyosi vakillarining nomlarini ifodalovchi ko'plab atamalar bir-birini takrorlaydi. Masalan, *zoonim*, *zooleksema* va *zoosemizm* atamalarini hayvon nomini bildiruvchi leksikaning aniq birligi deb hisoblash mumkin. Bu ishda biz tadqiqotchilar orasida keng tarqalgan *zoonim* tushunchasidan foydalanamiz, bu tushuncha orqali hayvonlarning turdosh nomlarini nazarda tutamiz. Shu bilan birga, ta'kidlash joizki, mazkur tadqiqotda hayvonlar va ularning hosilalarini (masalan, bo'ri, it, mushuk, ayiq otlari hamda baliq, timsoh, qo'y va boshqalar nisbiy sifatlari) anglatuvchi faqat turdosh otlar uchraydi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, hayvonlarning nomlari deyarli barcha tillarda lug'atning eng qadimgi qatlamlaridan biri hisoblanadi. Bu xususiyatni insonning o'ziga tavsif berish istagi bilan: o'z xatti-harakatiga, tashqi ko'rinishiga, atrof-muhitiga qarashlariga, hayvonlar dunyosi bilan taqqoslash orqali boshqa xalq vakillariga munosabati bilan izohlash mumkin. Bu holat zoonim tarkibli ko'p sonli iboralarning butunlay boshqa xalqlarda ham paydo bo'lishiga olib

keldi. Zoonimlar katta ma'lumot potensialiga ega, chunki ular nafaqat hayvonot dunyosi vakillarini guruhlarga va turlarga ajratadi, uy hayvonlarining laqablarini ataydi, balki odamning ko'p qirrali tavsifini ham bera oladi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tildagi hayvon nomlari faqat nomlash vazifasini bajarib qolmasdan, balki boy ma'no, ramziy va emotsional mazmunga ham ega. Zoonimlar xalqning dunyoqarashi, madaniy an'analari, e'tiqodlari hamda tabiatga bo'lgan munosabatini ifoda etadi. Turli tillarda bir xil hayvon nomi turlicha ma'no va hissiy rang oladi, bu esa ularning madaniy kontekst bilan chambarchas bog'liqligini anglatadi. Hayvonlar nomlarining semantik ko'lamini va ularning funksional xususiyatlarini o'rganish til, tafakkur va madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni chuqur anglashga yordam beradi hamda qiyosiy va etnolingvistik tadqiqotlar uchun yangi yo'nalishlar ochadi.

References:

1. Norkuziyeva, D. (2024). Empirical analysis of the influence of psychic states on the formation of constructive behavior in students. *Uzbekistan Educational Research Journal*, 1(3).
2. Sheraliyevna, N. D. (2023). Badiiy asarlardagi shaxsga tegishli zoomorfizmlarning metafora yordamida shakllanishi. 2023 yil 6-son (142/1), 6(139), 5-10.
3. Norkuzieva, D. (2023). Exercise for strengthening interpreters' ability and skills. *Scientific progress*, 4(6), 4-6.
4. Норкузиева, Д. (2022). Exercises for developing simultaneous interpretation. *Переводоведение: проблемы, решения и перспективы*, (1), 76-77.
5. Норкузиева, Д. Ш. (2022). Ўзбек ва немис тиллари фразеологиясидаги зооморфик тасвирлар таҳлили. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 56-59.
6. Sheralievna, N. D. (2021). Comparative Analysis of "Adverb+ Verb" Word Combinations in Uzbek and German Languages. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 2(9), 30-35.
7. Norkuziyeva, D. S. (2021). O'zbek va nemis tillarida ravishning tuzilishidagi tafovut va o'xshashliklar. *Science and Education*, 2(4), 604-609.
8. Norkuziyeva, D. S. (2021). Nemis va ozbek tillarida fe'l qolipli soz birikmalari. *Science and Education*, 2(2), 444-449.
9. Norkuziyeva D.Sh. (2022). Study of Ethnolinguistic-Cultural Features of Zoomorphisms in Scientific Researches. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 12, 12-14.
10. Norkuzieva D.Sh. (2021). Comparative Analysis of "Adverb+Verb" Word Combinations in Uzbek and German Languages. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, Vol. 2 No.9.p.30-35.
11. Norkuziyeva D.Sh. (2021). O'zbek va nemis tillarida ravishning tuzilishidagi tafovut va o'xshashliklar. *Science and Education*. No4. 604-609-b
12. Norkuziyeva D.Sh. Peculiarities of the use of zoomorphisms in fiction. *Modern linguistics and derivational laws. Proceedings of the Republican scientific-practical conference.* - Samarkand: SamSWLU publication, 2022. - p. 147-149.
13. Norkuziyeva D.Sh. Badiiy adabiyotda zoomorfizmlarni qo'llanilishining o'ziga xos

xususiyatlari. Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. -Samarqand: SamDCHTI nashri, 2022. -147-149 b.

14. Norkuziyeva D. O'zbek va nemis tillarida ravishning tuzilishidagi tafovutlar va o'xshashliklar. "Ta'limda filologiyani rivojlantirishning global masalalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Jizzax, 2021. -B.332-336.

15. Norkuziyeva D. O'zbek va nemis tillarida ravishning tuzilishidagi tafovut va o'xshashliklar. // Science and Education. 2021. No2. 2021. -B.604-609.8.

16. Norkuziyeva D. Nemis va o'zbek tillarida fe'l qolipli so'z birikmalari// Science and Education. 2021. № 4.2021.- B.444-449.9.